

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
292 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	

TIJORAT BANKLARI REYTINGINI ANIQLASHDA AKTIVLAR VA KAPITAL RENTABELLIGI KO'RSATKICHLARINING TAHLILI

Maxmudov Omon Tuxtayevich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Termiz davlat universiteti.

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklari reytingini aniqlashda asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar, jumladan, aktivlar va kapital rentabelligi (ROA va ROE)ning ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotda CAMELS reyting tizimi asosida banklarni moliyaviy barqarorlik va samaradorlik bo'yicha baholashga qaratilgan xalqaro standartlar o'rganilgan. Shuningdek, AT "Mikrokreditbank"ning 2020–2023-yillar davomidagi moliyaviy ko'rsatkichlari tahlil qilingan bo'lib, bankning rentabellik darajasining pasayish sabablari o'rganilgan. Maqolada banklarning moliyaviy ko'rsatkichlarini yaxshilash bo'yicha amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, reyting, aktivlar rentabelligi, kapital rentabelligi, CAMELS tizimi, moliyaviy tahlil.

Abstract: The article analyzes the significance of the main financial indicators, including the return on assets and capital (ROA and ROE) in determining the rating of commercial banks. The study examines international standards aimed at assessing the financial stability and efficiency of banks based on the CAMELS system. Furthermore, after analyzing the financial performance of "Microcreditbank" JSC for 2020-2023, the reasons for the decline in the bank's profitability were studied. The article provides recommendations for improving the financial performance of banks.

Keywords: commercial banks, rating, asset profitability, capital profitability, CAMELS system, financial analysis.

Аннотация: В статье проанализировано значение основных финансовых показателей, включая рентабельность активов и капитала (ROA и ROE) при определении рейтинга коммерческих банков. В исследовании изучены международные стандарты, направленные на оценку финансовой устойчивости и эффективности банков на основе системы CAMELS. Также, проанализировав финансовые показатели АК "Микрокредитбанк" за 2020-2023 годы, были изучены причины снижения уровня рентабельности банка. В статье приведены рекомендации по улучшению финансовых показателей банков.

Ключевые слова: коммерческие банки, рейтинг, рентабельность активов, рентабельность капитала, система CAMELS, финансовый анализ.

KIRISH

Jahonda global raqobatning keskinlashuvi sharoitida bank tizimi barqarorligini oshirish va banklar faoliyatiga bo'lgan ishonchlilik darajasini kuchaytirishning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Banklar

faoliyatiga bo'lgan ishonchlilik darajasini namoyish etishning eng samarali usullaridan biri ularning reytingini aniqlash hisoblanadi.

Banklarning reytingi tijorat banklarining asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari bo'yicha har tomonlama murakkab tadqiqotlar va taqqoslash tizimi bo'lib, hamkor banklar, mijozlar va moliya bozorlari uchun katta ahamiyatga ega. Bankning reytingi uning moliyaviy barqarorligi va ishonchligi haqida ma'lumot berib, mijozlar va sarmoyadorlar uchun ishonchlilik darajasini aniqlaydi. Reytingi yuqori bo'lgan banklar ko'proq ishonchli hisoblanib, ularga depozitlar va sarmoyalar kiritish afzal ko'riladi. Bank reytinglarini aniqlash jarayonida ular faoliyatidagi xavflarni baholash imkoniyati yuzaga keladi. Yuqori reytingga ega bo'lgan banklar xavflardan yaxshiroq himoyalanganligini, past reytingga ega banklarda esa muayyan moliyaviy xavflar mavjudligini anglatadi.

Tijorat banklari reytingini belgilashda moliyaviy ko'rsatkichlar katta ahamiyat kasb etadi, chunki ular bankning moliyaviy holati, barqarorligi va samaradorligini baholash imkonini beradi. Bu ko'rsatkichlar bankning aktivlar va kapitaldan foydalanish samaradorligini aniqlashga yordam beradi. Eng muhim moliyaviy ko'rsatkichlar qatoriga aktivlar rentabelligi (ROA), kapital rentabelligi (ROE), likvidlik darajasi, muammoli kreditlar salmog'i va daromad manbalari bilan bog'liq turli jihatlar kiradi. Umuman olganda, ROA va ROE ko'rsatkichlari bankni baholashda muhim moliyaviy indikatorlar hisoblanadi. Ular orqali bankning moliyaviy holati, samaradorligi va rivojlanish istiqbollarini aniqlash mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Reyting tahlil natijalari asosida banklarga baho berish vositasi sifatida o'rganilib, quyida ayrim yondashuvlarni ko'rib o'tamiz. Jumladan olimlardan M.Pomorina "Bank reytingi – uning faoliyati moliyaviy barqarorligini umumlashtirilgan baholashdir"¹ degan fikrlarni ilgari surgan bo'lsa A. Sheremet esa "Bankning reytingini belgilash bu bankning boshqa kredit muassasalari o'rtasida cheklangan miqdordagi ko'rsatkichlar bo'yicha o'rnini aniqlashning ekspert usulidir"² deb fikr bildirgan.

O.Kojevnikova o'z asarlarida "Bank reytingi bu muayyan baholash ko'rsatkichidir, bunda banklarni faoliyat miqyosi va reyting tuzish uslubi jihatidan taqqoslanadigan bo'lsa, ularni bir-biridan farqlash imkoni beriladi"³ deb moliyaviy ko'rsatkichlarni taqqoslash orqali ular faoliyatiga baho berishga e'tibor qaratgan. Olimlardan A.Saunders, J.Golin, P. Rose asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar sifatida aktivlar va kapital rentabelligi natijalari bank faoliyatini baholash muhim o'rin tutishiga alohida to'xtalib o'tishgan. Quyida ushbu olimlarning fikrlarini keltirib o'tamiz. "Aktivlar rentabelligi banklar uchun juda muhim ko'rsatkich hisoblanadi, chunki u boshqaruvning foyda olish maqsadida aktivlardan qanchalik samarali foydalanayotganini o'lchab beradi. ROEdan farqli o'laroq, ROAga leveraj ko'rsatkichiga ta'sir ko'rsatmaydi, bu esa banklar o'rtasida barqaror taqqoslashni ta'minlaydi"⁴.

"Bank sohasida o'z kapitali rentabelligiga ko'pincha katta ahamiyat beriladi, chunki u aksionerlar daromadlarini aks ettiradi. Biroq, yuqori xususiy kapital rentabelligi har doim ham samaradorlik ko'rsatkichi emas, chunki u xavfni oshiruvchi yuqori moliyaviy yordam natijasi bo'lishi mumkin"⁵.

"Kapitalga bo'lgan talablarning oshishi banklar kapitali rentabelligiga bosim o'tkazib, ularni aktivlar rentabelligini oshirishga undaydi"⁶.

"Xususiy kapital rentabellik ko'rsatkichi yuqori daromadlilikdan dalolat berishi mumkin bo'lsa-da, banklarda kapitalning tarkibiy tuzilishining o'zgaruvchanligi tufayli ushbu ko'rsatkich barqaror bo'lmaydi. Shuning uchun aktivlar rentabelligi aktivlardan foydalanishning barqaror ko'rsatkichi hisoblanadi"⁷.

1 Pomorina, M.A. Финансовое управление в коммерческом банке: Учебное пособие / . - М.: КНОРУС, 2013.- 376 с.-345

2 Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: Финансы и статистика, 2001. - С.23.

3 Кожевникова О.В. Совершенствование системы методического обеспечения рейтинговых отсенок деятельности коммерческих банков. Автореф. дис. ... канд.экон.наук. - Ростов-на-Дону, 1999.

4 Saunders, A., & Cornett, M. M. Financial Institutions Management: A Risk Management Approach. New York: McGraw-Hill Education, pp. 215-220. (2020)

5 Golin, J., & Delhaise, P. The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and Investors. Hoboken: Wiley, pp. 180-185. (2013)

6 Mishkin, F. C. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. New York: Pearson, pp. 390-395. (2019).

7 Rose, P. C., & Hudgins, C. C Bank Management & Financial Services. New York: McGraw-Hill Education, pp. 255-260.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot doirasida banklarning moliyaviy ko'rsatkichlarini baholash, reyting tizimlari va xalqaro amaliyotda qo'llaniladigan metodlar bo'yicha ilmiy manbalar o'rganildi. Jumladan, CAMELS tizimi asosida banklarning moliyaviy holatini baholash bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar tahlil qilindi hamda uning milliy bank tizimiga tatbiq etish imkoniyatlari o'rganildi. Aktivlar va kapital rentabelligi (ROA va ROE) kabi moliyaviy ko'rsatkichlarning ahamiyatini aniqlash maqsadida 2020–2023-yillardagi AT “Mikrokreditbank” ma'lumotlari asosida dinamik tahlil o'tkazildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ko'pincha, ROA va ROE ko'rsatkichlarining yuqori bo'lishi bankning kapital va aktivlardan samarali foydalanayotganini ko'rsatadi. Boshqa ko'rsatkichlar esa bankning likvidlik va tavakkalchilik darajasini baholashda foydali bo'lib, uning ichki va tashqi xavflarga chidamliligini namoyon etadi. Shu bilan birga, moliyaviy ko'rsatkichlar bankning bozordagi mavqei va rivojlanish istiqbollarini baholashga yordam beradi.

Investorlar, hamkorlar va mijozlar bankning moliyaviy ko'rsatkichlariga tayanib, uning ishonchligi va barqarorligini baholay oladilar. Shu sababli, moliyaviy ko'rsatkichlar banklarning reytingini tuzishda asosiy omillardan biri sifatida e'tiborga olinadi.

Tijorat banklarini baholashda aktivlar rentabelligi (ROA) va kapital rentabelligi (ROE) kabi ko'rsatkichlar katta ahamiyatga ega, chunki ular bankning samaradorligi va ishlash darajasini kengroq ko'lamda tahlil qilish imkonini beradi. Amerikalik iqtisodchi olim Jozef Sinkining tahlillari bo'yicha aktivlar rentabelligining me'yoriy darajasi 1 foiz, kapital rentabelligining me'yoriy darajasi esa 10 foizni tashkil etadi⁸.

Aktivlar rentabelligi (ROA):

$$ROA = \frac{\text{Sof foyda}}{\text{Jami aktivlar}} \times 100$$

Bu ko'rsatkich bankning umumiy aktivlariga nisbatan foydasini baholab, har bir aktiv birligidan olinayotgan foydani ko'rsatadi. ROA bank aktivlaridan qay darajada samarali foydalanilayotganini aniqlashda yordam beradi. ROA ko'rsatkichining yuqori bo'lishi bankning aktivlarini samarali boshqarayotganini, past ko'rsatkichi esa resurslardan yetarlicha foydalanmayotganini bildiradi. Yuqori ROA ko'rsatkichiga ega banklar, odatda, resurslarni samarali boshqarib, kamroq tavakkalchilikka duch keladilar.

Kapital rentabelligi (ROE):

$$ROE = \frac{\text{Sof foyda}}{\text{Xususiy kapital}} \times 100$$

ROE ko'rsatkichi bankning umumiy kapitaliga nisbatan foydasini ko'rsatadi, ya'ni bank aksiyadorlariga qanchalik daromad keltirayotganini aniqlaydi. Ushbu ko'rsatkich bank kapitalidan qay darajada samarali foydalanilayotganini baholash uchun ishlatiladi. Yuqori ROE bank kapitalining samarali boshqarilayotganini anglatasa, past ROE kapitaldan foydalanish samaradorligining pastligini bildirishi mumkin. Investorlar uchun yuqori ROE bankning yuqori daromad olish imkoniyati borligini ko'rsatadi. Quyida AT “Mikrokreditbank”ning moliyaviy ko'rsatkichlari asosida tahlillar amalga oshiriladi (1-jadval).

8 Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг/ Джозеф Цинки-мл.; Пер. с англ.—М.: Алпина Бизнес Букс, 2007. Стр.-211

1-jadval. AT Mikrokreditbankning moliyaviy ko'rsatkichlari tahlili⁹.

Ko'rsatkichlar	2020	2021	2022	2023
Jami aktivlari (mlrd. so'm)	10282,9	13483,4	16782, 5	19 061, 5
Jami xususiy kapitali (mlrd. so'm)	1738,28	2321,1	3 643, 9	3 933, 6
Sof foyda (mlrd. so'm)	100,0	38,4	21,3	41,1
ROA <small>return on assets</small> %	0,97	0,29	0,13	0,21
ROE <small>return on equity</small> %	5,75	1,66	0,58	1,04

1-jadval ma'lumotlari asosida AT "Mikrokreditbank"ning ROA va ROE ko'rsatkichlarini taqqoslaganimizda, ROA 2020-yilda 0,91%dan 2023-yilga kelib 0,21%ga, ROE esa 2020-yilda 5,75%dan 2023-yilga kelib 1,04%ga tushganini ko'rishimiz mumkin. Buning asosiy sababi bankning o'tgan davr ichida kapital va aktivlar hajmi o'sishi, shuningdek, bankning sof foydasining kamayishi bilan izohlanadi. Ushbu ko'rsatkichlar mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan boshqa tijorat banklari bilan taqqoslanib, ularning reytingi aniqlanadi.

Bizning bank amaliyotimizda ROAni hisoblashda soliq to'lanishidan avvalgi sof foydaning jami aktivlarga nisbati ifoda etilishi, ushbu ko'rsatkichni hisoblashda xalqaro standartlardan farq qilishi bilan sun'iy ravishda yuqori natijaga olib kelishi kuzatiladi.

AQShning CAMELS reyting tizimi asosida aktivlar rentabelligi bo'yicha reytinglarni aniqlashni ko'rib chiqamiz. CAMELS reytingi – banklarni moliyaviy barqarorlik va samaradorlik bo'yicha baholash uchun qo'llaniladigan xalqaro standart hisoblanadi. AQSh va boshqa ko'plab mamlakatlarda ushbu tizim moliya institutlarining xavf-xatar va boshqaruv sifatini baholash uchun qo'llaniladi. CAMELS – bu olti asosiy ko'rsatkich bo'yicha baholash tizimidir:

C – Capital Adequacy (Kapital yetariligi): Bankning sarmoyasi uning moliyaviy barqarorligini ta'minlaydigan darajada ekanini baholaydi.

A – Asset Quality (Aktivlar sifati): Bank aktivlarining tuzilishi va xavf-xatarlarni belgilaydi.

M – Management (Boshqaruv): Bank boshqaruvining samaradorligini ko'rsatadi.

E – Earnings (Foyda): Bankning daromadliliigi va foydasini baholaydi.

L – Liquidity (Likvidlik): Bankning likvidlik darajasi (to'lovga layoqatliligi)ni aniqlaydi.

S – Sensitivity to Market Risk (Bozor xavflariga sezuvchanlik): Bankning bozor xavflariga qanchalik moslashuvchanligini ifoda etadi.

Daromadlarning miqdoriy jihati uch yil davomida tahlil qilinadi va tegishli banklar guruhining ma'lumotlari bilan solishtiriladi. AQShda daromadlarni tahlil qilishda aktivlar guruhlari umumiy qabul qilingan mezonlar asosida shakllantiriladi va reyting berish jarayonida alohida yondashuvlar ishlab chiqiladi (2-jadval).

2-jadval. CAMELS reyting tizimida aktivlar rentabelligi bo'yicha reyting ballari berish¹⁰.

Reyting	1 mln. AQSH dollaridan kam	100-300 mln. AQSH dollari	300-1000 mln. AQSH dollari	1-5 mlrd. AQSH dollari	5 mlrd. AQSH dollaridan ko'p
1	1,15	1,05	0,95	0,85	0,75
2	0,95	0,85	0,75	0,65	0,55
3	0,75	0,65	0,55	0,45	0,35
4	0,75	0,65	0,55	0,45	0,35
5	Zararlar	Zararlar	Zararlar	Zararlar	Zararlar

9 AT Mikrokreditbank moliyaviy hisobotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi

10 Классификация банков по степени их устойчивости согласно американской рейтинговой системе CAMEL [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bankswork.ru/banks-171-1.html>

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, reyting berish jarayonida aktivlar rentabelligi turlicha bo'lishiga qaramay, reytingdagi o'zni bir toifaga mansub bo'lishi mumkin. 1 va 2-reytingdagi banklar moliyaviy barqaror va samarali hisoblanadi. 3 va 4-reytingdagi banklar esa samaradorlikni oshirish uchun islohotlarni talab qiladi. 5-reytingdagi banklar moliyaviy yoki boshqaruv muammolariga ega bo'lib, ularni qayta qurish yoki qo'llab-quvvatlash zarur bo'ladi. Tahlil jarayonida banklarning foyda olish miqdoriga bog'liq ravishda ROA ko'rsatkichi bo'yicha reyting ballari berish uslubiyotini ko'rib chiqdik.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqolada tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi kabi moliyaviy ko'rsatkichlarning o'zni va ahamiyati ochib berilgan. Tahlillarga ko'ra, yuqori rentabellik ko'rsatkichlari bankning samarali faoliyati va barqarorligini ifodalaydi. Shu bilan birga, banklar faoliyatidagi xavflarni aniqlash hamda ularning moliyaviy holatini baholashda CAMELS kabi xalqaro baholash tizimlarining ahamiyati katta.

Tadqiqot asosida quyidagi takliflar ishlab chiqilgan:

Rentabellik ko'rsatkichlarini oshirish: Banklar aktivlari va kapitalidan foydalanish samaradorligini kuchaytirish uchun zamonaviy boshqaruv texnologiyalari va avtomatlashtirilgan tahlil usullarini joriy etish zarur.

Xavflarni boshqarishni kuchaytirish: Banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun likvidlik va xavflarning tizimli monitoringini yo'lga qo'yish tavsiya etiladi.

Innovatsion moliyaviy mahsulotlar: Yangi moliyaviy xizmatlarni ishlab chiqish va ularni bozorda joriy etish orqali bank foydasini oshirish imkoniyatlarini kengaytirish lozim.

Xalqaro standartlarni qo'llash: CAMELS tizimi kabi xalqaro amaliyotda keng qo'llaniladigan baholash mexanizmlarini yanada chuqurroq integratsiya qilish orqali bank faoliyatining shaffofligi va samaradorligini oshirish mumkin.

Ushbu takliflar amalga oshirilganda, banklar reytingini oshirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun mustahkam zamin yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 25.04.1996-yildagi "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi 216-I-son Qonuni (Yangi tahriri, O'zR 05.11.2019-y. O'RQ-580-son Qonuni bilan tasdiqlangan).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.05.2020-yildagi "2020 — 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-son Farmoni.
3. Кожевникова О.В. Совершенствование системы методического обеспечения рейтинговых оценок деятельности коммерческих банков. Автореф. дис. ... канд. экон. наук. – Ростов-на-Дону, 1999.
4. Поморина М.А. Финансовое управление в коммерческом банке: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2013. – 376 с.
5. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 23 с.
6. Saunders, A., & Cornett, M. M. Financial Institutions Management: A Risk Management Approach. New York: McGraw-Hill Education, 2020, pp. 215–220.
7. Golin, J., & Delhaise, P. The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and Investors. Hoboken: Wiley, 2013, pp. 180–185.
8. Mishkin, F. S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. New York: Pearson, 2019, pp. 390–395.
9. Rose, P. S., & Hudgins, S. C. Bank Management & Financial Services. New York: McGraw-Hill Education, pp. 255–260.
10. Maxmudov O.T. Banklarning moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2024-yil, dekabr, №12-son.
11. Махмудов О.Т. Тижорат банклари фаолиятини рейтинг баҳолаш ва унинг назарий асослари. UzBridge электрон журнали, I-сон, июнь, 2021 йил, 34–38-бетлар.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

